

Casa de Referência Inês Etienne Romeu: um estudo exploratório sobre as ferramentas de luta contra a violência contra mulher

Isabela Baptista Moraes Arruda de Oliveira, Joseane de Souza

A persistência da violência contra a mulher e o notório desmonte das políticas públicas no Brasil, agravado desde 2016, colocam os movimentos feministas em posição central na construção de respostas autônomas de resistência, especialmente para mulheres negras, mães e pobres, a quem o Estado nega o Direito à Cidade. Este trabalho analisa a evolução das ferramentas de luta contra a violência de gênero no Rio de Janeiro, desde o emblemático caso de feminicídio de Ângela Diniz, em 1976, que impulsionou o movimento "Quem ama, não mata", até a estratégia radical de ocupação urbana adotada pelo Movimento de Mulheres Olga Benario, que culminou na Casa de Referência Inês Etienne Romeu, em Cabo Frio/RJ. O objetivo geral é sobrevoar a transformação dessas ferramentas de luta, evidenciando como a trajetória histórica moldou as estratégias de ação direta e qual o seu papel frente à ausência de políticas públicas efetivas. A metodologia é qualitativa, empregando resgate histórico, análise do podcast Praia dos Ossos e de dados oficiais (DATASUS, Ipea), além de observação participante da pesquisadora durante a ocupação. Os resultados demonstraram uma clara evolução do foco inicial na justiça legal e sensibilização social (movimento "Quem ama, não mata") para uma ênfase na ação direta e na construção de políticas autônomas de resistência. A primeira fase utilizou a pressão social para influenciar o sistema judicial; a segunda fase, de "prestação de serviços" na década de 80, revelou os limites da ação diante da fragilidade das políticas e distinção de classe. A ocupação da Casa Inês Etienne Romeu, em 2023, representa a ferramenta mais radical e efetiva no contexto atual, disputando o território e oferecendo acolhimento e autonomia em contraposição direta à falha estatal e ao capitalismo, linha teórica do Feminismo Classista. A discussão ressalta que a reação violenta do Estado, com ameaças e o despejo efetivado em julho de 2025, corrobora a tese da negação estrutural de direitos, consolidando a ocupação como a ferramenta mais crucial de resistência direta. Conclui-se que o principal contribuição do trabalho é evidenciar a radicalização das ferramentas de luta, que migraram da pressão judicial para a ação direta da ocupação urbana, ressaltando o compromisso com a denúncia e o trabalho militante.

Palavras-chave: ocupação urbana; direito à cidade; movimentos sociais; política de gênero.

Instituição de fomento: CAPES, UENF